

ТАЛОНЧИЛИК ЖИНОЯТИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451629>

Иномиддинов Хожиакбар Иззатилло ўғли
ИИБ Академияси 3-босқич курсанти, сафдор

Аннотация: *Ушбу мақола орқали Сиз, талончилик жиноятининг тушунчаси, асосий хусусиятлари, мазкур жиноятнинг профилактикасига оид фаолиятни тартибга солувчи нормалар ва уларни қўллаш амалиёти таҳлил қилиниб, фаолиятни такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш ҳақида билиб олишингиз мумкин.*

Калит сўзлар: *талончилик, жиноят, профилактика, норма, ҳуқуқбузар.*

КИРИШ

Талончилик жинояти деганда, жабрланувчига нисбатан зўрлик ишлатиб ёки ишлатмасдан мулкни очикдан-очик талон-торож қилиш тушунилади. Бу ҳаракат ўзгалар мулкни очикдан очик ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб содир қилинади.

*Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 166-моддасига кўра, ўзганинг мулкни очикдан-очик талон-торож қилиш **талончилик** дейилади. Демак, айбдор жабрланувчи ва бошқаларнинг кўзи олдида ўзганинг мулкни эгаллаб олаётганлиги ва улар бу ҳаракатнинг жинойий хусусиятини тушунганлигини англаганда, ўзганинг мулкни ошқора талон-торож қилиш талончилик ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан талончилик жиноятининг бевосита объекти ўзганинг мулк ҳуқуқини таъминловчи ижтимоий муносабатлар (ЖК 166-м. 1-қ.) ва жабрланувчининг соғлиғини дахлсизлигини таъминловчи ижтимоий муносабатлар (ЖК 166-м. 2-қ.) ҳисобланади.*

Талончилик ошқора ёки яширин равишда содир этилиши мумкин. Агар айбдор жабрланувчилар ёки бошқа шахслар кўз ўнгида талончилик қилаётганлигини ва улар айбдорнинг ҳаракатлари хусусиятини тушунаётганлигини била туриб, талончиликни амалга оширса, у ошқора деб ҳисобланади. Агар талон-торож қилинганлигини одамлар сезмасалар ёхуд буюм олинганлиги фактини кўра туриб, уни қонуний ҳисобласалар ва айбдор ҳам шунга умид қилган бўлса, у ҳолда талончиликни ошқора деб тан олиниши мумкин эмас. Яширин равишда бошланган талон-торож баъзан ўзгалар мулкни очикдан-очик эгаллашга айланиб кетади. Бундай ҳоллар, мулкни эгаллаш жараёнида жиноятчини сезиб қолишганида, лекин жиноятчи буни тан олмай ўз ҳаракатларини давом эттириб, мулкни ошқора эгаллаб олганда содир бўлади. Талончилик мулкдорга мулккий зарар етказишдек ижтимоий хавфли оқибатлар келтириб чиқаради. Мулкни амалда эгаллаб олиш, яъни жиноятчида талон-торож

қилинган нарсадан фойдаланиш ёки тасарруф этиш имконияти пайдо бўлган вақтдан тугалланган ҳисобланади.

Талончилик жиноятнинг *объектив томони* ўзганинг мол-мулкани очикдан-очик талон-торож қилишда ифодаланади. *Масалан*, 2020 йил 15 апрель куни фуқаро Рахимов Адхам Абдугаффорович (31.01.1981 й. туғ.) Тошкент шаҳри Чилонзор тумани 7-мавзе 20-уй 47-хонадонда В.А.Могочнинг 500 000 (беш юз минг) сўм миқдордаги пулларини очикдан-очик талон-торож қилган.

Мулкни очикдан-очик талон-торож қилиш объектив ва субъектив мезонларга асосланади.

МУХОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Очикдан-очик талон-торож қилишнинг объектив мезони айбдор томонидан ўзганинг мулки ушбу мол-мулк эгаси ёки мол-мулк ихтиёрида ёхуд муҳофазасида бўлган шахсларнинг, ўзганинг мулки талон-торож қилинаётганлигини англаб турган бегона кишиларнинг кўз олдида талон-торож қилинишида намоён бўлади.

Очикдан-очик талон-торож қилишнинг субъектив мезони талончи ўзганинг мулкани очик-ойдин талон-торож қилаётган вақтида ўзининг хатти-ҳаракатлари мулк эгаси ёхуд мол-мулк тасарруфида бўлган ёки бегона шахслар томонидан кузатиб турилганини англаганда амалга оширилганида кўринади.

Талончилик – айбдорнинг очикдан-очик эгаллаган мулкдан ўз хоҳишича фойдаланиши ёки тасарруф этиши имкониятига эга бўлган вақтдан бошлаб, жиноят *тугалланган* ҳисобланади.

Талончиликнинг турдош бўлган босқинчилик жиноятдан фарқини билиш лозим. Бунда, агар ўзганинг мулки очикдан-очик талон-торож қилинса ёки мулкка эгалик қилиш мақсадида уларнинг ҳаёти ва соғлиғи учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб қилинган ҳаракатлар *талончилик* деб, хужум қилиб ҳаёти ёки соғлиғи учун хавфли бўлган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб қилинган ҳаракатлар эса *босқинчилик* деб тавсифланиши зарур.

Шунга ҳам эътибор қаратиш лозимки, агар зўрлик ишлатиш ҳаракатлари мулкни яширин равишда талон-торож қилиб бўлганидан сўнг кўлга тушишдан қутулиш мақсадида содир этилган бўлса, бундай ҳаракатлар талончилик ёки босқинчилик деб баҳоланмайди. Бундай ҳолат зўрлик ишлатишнинг хусусиятлари ва келтириб чиқарган оқибатларига қараб ўғирлик деб, бошқа жиноятларнинг белгилари бўлганда жиноятлар мажмуи бўйича тавсифланади.

Таҳлил қилинаётган жиноятнинг *субъектив томонитўғри* қасд билан ғаразгўйлик ниятида содир этилади.

Жиноятнинг *субъекти* 14 ёшга тўлган, ақли расо ҳар қандай шахс бўлиши мумкин.

Талончилик: а) ҳаёт ва соғлиқ учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиб ёхуд шундай зўрлик ишлатиш билан кўрқитиб; б) анча миқдорда; в) бир гуруҳ шахслар томонидан олдиндан тил бириктириб содир этилган бўлса, қилмиш

Жиноят кодекси 166-моддаси иккинчи қисмининг тегишли бандлари асосида квалификация қилинади.

Жиноят кодекси 166-моддаси иккинчи қисмининг «а» банди билан қилмишни тавсифлашда қуйидагиларни эътиборга олиш зарур:

– зўрлик ишлатиб талончилик қилиш нафақат ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли бўлмаган аниқ зўрлик ишлатилганда, балки шундай зўрликни қўллаш билан кўрқитилганда ҳам содир этилган ҳисобланади;

– зўрлик ёки уни қўллаш билан кўрқитиш мулк ихтиёрида, тасарруфида ёки кўриқловида бўлган шахсга нисбатан, шунингдек ўзганинг мулкани очикдан-очик эгалик қилишга қаршилиқ қилувчи шахсларга нисбатан ҳам йўналтирилиши мумкин;

– *жабрланувчининг ҳаёти ёки соғлиги учун хавфли бўлмаган зўрлик деганда*, баданга енгил шикаст етказиш тушунилади. Бундай зўрлик жабрланувчига жисмоний оғриқ етказиш ёки унинг эркинлигини чеклаш билан боғлиқ бўлган ҳаракатларда ҳам намоён бўлади. Масалан, жабрланувчини зўрлик ишлатиб хонага қамаб, боғлаб қўйиш, оғзига латта тикиб қўйиш каби ҳаракатлар шулар жумласидан.

Ўзганинг мулки талон-торож қилинаётган вақтда зўрлик ишлатилиб, шахс эркинликдан маҳрум қилинган бўлса, айбдорнинг қилмиши зўрлик ишлатиб содир қилинган талончилик ҳисобланади (ЖК 166-м. 2-қ.).

Айбдор жабрланувчи билан тўқнашмаслик, унинг мол-мулки тортиб олинишига тўсқинлик қилишининг олдини олиш мақсадида зўрлик ишлатмасдан уни эркинликдан маҳрум этса (айбдор турган хона эшигини кулфлаб қўйса), айбдорнинг ҳаракатлари зўрлик ишлатмасдан содир этилган талончилик ҳисобланади (ЖК 166-м. 1-қ.).

Жабрланувчининг *ҳаёти ёки соғлиги учун хавфли бўлмаган зўрлик ишлатиши* билан кўрқитиш бу жабрланувчини ўз мол-мулкани беришга ёки унинг талон-торож қилинишига тўсқинлик қилмасликка мажбурлаш мақсадида унга жисмоний ёки рухий таъсир кўрсатишдир. Кўрқитиш мол-мулк эгасига ёхуд мол-мулк ихтиёрида ёки муҳофазасида бўлган шахсга нисбатан ёхуд мол-мулкни талон-торож қилиш бегона шахслар кўз олдида содир этилаётган бўлса, ўша шахсларга қаратилиши мумкин. Талончиликда кўрқитиш ҳақиқатда мавжуд ва реал бўлиши керак.

Талончилик: а) такроран ёки хавфли рецидивист томонидан; б) уй-жойга, омбухона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кириб; в) кўп миқдорда содир этилган бўлса, қилмиш Жиноят кодекси 166-моддаси учинчи қисмининг тегишли бандларига асосан квалификация қилинади.

Такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган талончилик Жиноят кодекси 166-моддаси учинчи қисми «а» банди билан квалификация қилинади.

Бунда қилмишни такроран деб баҳолаш учун талончилик жиноятининг турли вақтда, камида икки марта содир этилганлиги (айнан ўхшаш бўлган бўлиши

керак, айнан бир модда ёки модданинг бир қисмида кўрсатилган жиноят бўлиши лозим), ушбу жиноят учун шахс судланмаган бўлиши ва мазкур жиноят учун жавобгарликка тортиш муддатлари ўтмаган бўлиши лозим. Агар шахс илгари содир этган жинояти учун қонуний тартибда жиноий жавобгарликдан озод қилинган бўлса ёки жавобгарлик муддати ўтиб кетган бўлса, қилмиш такроран содир этилган деб квалификация қилинмайди.

Талончилик жиноятининг хавфли рецидивист томонидан содир этилиши – шахс илгари талончилик жинояти учун ҳукм қилингандан сўнг, ушбу жиноят учун судланганлик муддатлари ўтиб кетмасдан, қонунда белгиланган тартибда олиб ташланмасдан туриб, ушбу жиноятга айнан ўхшаш бўлган жиноят содир этганида келиб чиқади.

Айнан ўхшаш жиноятлар деганда, шахснинг илгари судланган Жиноят кодекси Махсус қисмининг айнан бир моддасида ёки қисмида назарда тутилган қилмишни содир этиши тушунилади.

Талончилик жиноятини такроран ёки хавфли рецидивист томонидан содир этилган деб квалификация қилиш учун айбдорнинг илгари тамом бўлган талончилик жинояти ёки унга суиқасд қилганлиги, жиноятнинг бажарувчиси ёки бошқа иштирокчиси бўлганлигининг аҳамияти йўқ.

Иштирокчиликда талончилик содир этилган, такрорийлик сифатидаги квалификация белгиси фақат ушбу белгига лойиқ айбдорга нисбатан қўлланилиб, бошқа иштирокчиларга нисбатан қўлланилиши истисно этилади.

Уй-жой, омборхона ёки бошқа хонага ғайриқонуний равишда кирган ҳолда содир этилган талончилик Жиноят кодекси 166-моддаси учинчи қисми «б» банди билан квалификация қилинади.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 1999 йил 30 апрелдаги «Ўзгалар мулкани ўғирлик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида»ги 6-сонли қарорининг 9-бандига кўра, *ғайриқонуний кириш деганда* талончилик қилиш мақсадида уй-жойга, омборхона ёки бошқа бинога кириш тушунилади.

Ғайриқонуний кириш нафақат яширин, балки очикдан-очик, тўсиқларни одамларнинг, шунингдек кўриқловчи ходимларнинг қаршилигини енгиб содир этилиши мумкин. Алдаш йўли билан, шунингдек қалбаки рухсатномалардан фойдаланиб, масалан, сантехник, алоқа бўлими ходими, газ, электр энергияси ва ёнғин назорати ходимлари ва бошқалар тариқасида бинода пайдо бўлишни ғайриқонуний кириш деб баҳолаш керак.

Ғайриқонуний кириш бирдан бир мақсад бўлиб қолмасдан, айбдорнинг талончилик қилмоқчи бўлган бойликлар сақланаётган жойга кириб боришининг услуби ҳисобланади. Шу сабабли ғайриқонуний кириш уй-жой, бино ёки бошқа жойларга киришдан олдин юзага келади. Агар айбдор хонага бошқа сабаблар билан кирган бўлиб, моддий бойликларни талончилик йўли билан талон-торож қилиш мақсади кейин пайдо бўлса ва унинг бу ниятини амалга ошириши

қилмишда талон-торожнинг тушунтирилаётган тавсифлаш белгиси мавжуд эмаслигини англатади.

Уй-жой деганда, кишиларнинг доимий ёки вақтинча туришига мўлжалланган (шахсий уй, хонадон, меҳмонхонадаги, санаториядаги хона, дала ҳовли, боғ ҳовли ва бошқ.) бино, шунингдек унинг таркибига кирувчи дам олиш, мулкни сақлаш ёхуд инсоннинг бошқа эҳтиёжларини қондириш учун (балконлар, ойнабанд айвонлар, омборлар ва бошқ.) мавжуд бўлган жойлар тушунилади.

Омборхона деганда, товар-моддий бойликларни доимий ёки вақтинча сақлаш, ташиш, талон-торож қилиш, табиий офатлар, айниш ва йўқ бўлиб кетишдан асраш мақсадида махсус жиҳозланган, мослаштирилган алоҳида қурилма ёки жой тушунилади.

Талончилик кўп миқдордаги мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса, бундай қилмиш Жиноят кодекси 166-моддаси учинчи қисми «в» банди билан квалификация қилинади.

Кўп миқдор деганда, базавий ҳисоблаш миқдорининг уч юз бараваридан беш юз бараварига бўлган зарар тушунилади.

Талончилик: а) жуда кўп миқдорда; б) ўта хавfli рецидивист томонидан; в) уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлабсодир этилган бўлса, қилмиш Жиноят кодекси 166-моддаси тўртинчи қисмининг тегишли бандларига асосан квалификация қилинади.

Талончилик жуда кўп миқдордаги мулкни талон-торож қилиш билан боғлиқ ҳолда содир этилган бўлса, бундай қилмиш Жиноят кодекси 166-моддаси тўртинчи қисми «а» банди билан квалификация қилинади.

Жуда кўп миқдор деганда, базавий ҳисоблаш миқдорининг беш юз баравари ва ундан кўп бўлган зарар тушунилади.

Талончилик жинояти содир этилгунга қадар қонуний кучга кирган суд ҳукми билан ўта хавfli рецидивист деб топилган шахснинг ҳаракатлари, агар унинг ўта хавfli рецидивист деб топилганлик ҳолати қонунда белгиланган тартибда олиб ташланмаган бўлса, Жиноят кодекси 166-моддаси тўртинчи қисми «б» банди бўйича квалификация қилинади.

Талончилик жинояти уюшган гуруҳ томонидан ёки унинг манфаатларини кўзлаб содир этилган бўлса, қилмиш Жиноят кодекси 166-моддаси тўртинчи қисми «в» бандига асосан квалификация қилинади. Жиноят кодексининг 29-моддаси тўртинчи қисмига биноан *уюшган гуруҳ деб*, икки ёки ундан ортиқ шахснинг биргаликда жинойий фаолият олиб бориш мақсадида олдиндан бир гуруҳга бирлашиши тушунилади.

Жиноий фаолиятнинг олдиндан режалаштирилганлиги, жиноий қасдни амалга ошириш учун зарур бўлувчи воситаларнинг тайёрланиши, иштирокчиларни танлаш, ёллаш ва улар ўртасида вазифаларнинг тақсимланиши, жиноятни яшириш чораларини таъминлаш, гуруҳда ўрнатилган интизомга ва ташкилотчининг кўрсатмаларига бўйсунтириш жиноий гуруҳнинг уюшганлигидан

далолат беради. Шу билан бирга, жиноий гуруҳни уюшган деб квалификация қилиш учун асосий мезон тариқасида, масалан, гуруҳнинг барқарорлигини, унда ташкилотчининг бўлишини, одатда, бир неча жиноятни содир этиш мақсадида тузилганлигини, жиноятни амалга ошириш режаси ва йўл-йўриғи ишланганлигини, ҳар бир иштирокчи ўртасида вазифалар тақсимланганлигини, техника билан таъминланганлигини, жиноятни яшириш чоралари кўрилганини, умумий интизомга ва жиноий гуруҳ ташкилотчисининг кўрсатмаларига итоат қилинишини ҳамда шу қабиларни ҳисобга олиш зарур бўлади.

Таҳлил этилаётган жиноят уюшган гуруҳ томонидан содир этилган деб топилган тақдирда, жиноятнинг барча иштирокчилари ҳаракатлари уларнинг жиноятни амалга оширишдаги ролидан (иштирокчиликнинг туридан) қатъи назар, Жиноят кодекси 28-моддасига ҳавола қилинмаган ҳолда Жиноят кодекси 166-моддаси тўртинчи қисми «в» банди билан квалификация қилинади.

Шу билан бирга, Жиноят кодекси 166-моддаси тўртинчи қисми «в» бандида «уюшган гуруҳ манфаатларини кўзлаб жиноят содир этиш» ҳам квалификация қилинувчи белги сифатида кўрсатиб ўтилган. Қилмишни мазкур норма билан квалификация қилишда алоҳида шахснинг уюшган жиноий гуруҳ аъзоси эмас, балки ушбу гуруҳ манфаатларини кўзлаб Жиноят кодекси 166-моддасида назарда тутилган ҳаракатларни содир этганлигини аниқлаш керак. Бунда шахс уюшган гуруҳ унинг жиноий ҳаракатидан манфаатдорлигини била туриб ҳаракат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 53-моддасига мувофиқ мамлакат иқтисодиётининг негизини турли шаклдаги мулк ташкил этади. Мулк мутлоқ дахлсиз ҳисобланади ва давлат томонидан кўриқланади, унга нисбатан ҳар қандай тажовуз қонунга зид деб топилади.

Судлов амалиётини ўрганиш судлар ўзгалар мулкини ўғрилик, талончилик ва босқинчилик билан талон-торож қилиш жиноят ишлари бўйича қонунларни асосан тўғри қўллаётганлигини кўрсатди. Шу билан биргаликда уларнинг амалий иш фаолиятида баъзи бир хато ва камчиликлар учрамоқда. Бир қатор муаммолар бўйича қонун талабларини тушунишда бир хиллик мавжуд эмас.

Мавжуд камчиликларни бартараф этиш, шунингдек мазкур тоифадаги ишлар бўйича қонунни тўғри ва аниқ қўлланилишини таъминлаш мақсадида, «Судлар тўғрисида»ги Қонуннинг 17-моддасига мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми қарор қилади:

Жабрланувчининг ёки бошқаларнинг йўқлигида ёки улар бор бўлсада, уларга билдирмасдан ўзганинг мол-мулкини яширин талон-торож қилиш ўғрилик ҳисобланади. Бордию жабрланувчи ёки бошқалар мол-мулкининг олинаётганлигини кўрган бўлсада, лекин айбдор билдирмасдан ҳаракат қилган деб ўйлаган бўлса, бундай қилмишни ҳам ўғрилик деб тавсифлаш

ХУЛОСА

Ўтган қисқа давр ичида ички ишлар тизими ва унинг фаолиятини тубдан яхшилаш, борасида кенг кўлам-ли ислохотлар амалга оширилди. Қабул

килинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг таҳлиliga таяниб, ички ишлар органлари фаолиятига янги тартиблар ва механизмларнинг жорий этилганлигини инобатга олган ҳолда айтиш мумкинки, тизимдаги ислохотларнинг биринчи босқичи якунланди. Ушбу босқич якунларини сарҳисоб қилар эканмиз, соҳада дастлабки самаралар кузатилаётганлигини қайд этиш жоиз. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида салмоқли натижаларга эришилди.

Республикамызда амалга оширилаётган туб ислохотлар жамият ҳаётининг барча соҳаларида тартибга солишнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлаб бораётган, демократия адолат, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини муҳофаза қилиш принципларига амал қилинаётган бугунги кунда фуқаролик жамияти ва демократик давлат қуриш масалалари бўйича муҳим аҳамият касб этган ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши кураш сиёсатининг асосий йўналишларидан бири ҳисобланган профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш фаолиятини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Шу билан бирга, ички ишлар органлари фаолияти билан боғлиқ аҳолини безовта қилаётган кўпгина муаммо ва камчиликлар ҳам ўз ечимини кутиб турибди. Бу ўринда қўлга киришилган дастлабки ютуқлар билан кифояланиб қолмасдан, ҳали тизимни ислох қилиш бўйича амалга ошириладиган ишлар ниҳоятда кўп эканлигини эътиборга олган ҳолда олиб борилаётган ислохотларни жадаллаштиришимиз, уларнинг самарадорлигини янада оширишимиз зарур. Ички ишлар органларини аҳолига яқинлаштириш орқали ҳуқуқбузарликлар профилактикасини ва жиноятчиликка қарши курашиш ишларини тизимли ташкил этиш мақсадида жойларда ички ишлар бўлималаридан олисда жойлашган аҳоли пунктларида қўшимча 175 та бўлинма ва 824 та ички ишлар органлари таҷнч пункти ташкил этилди. Профилактика инспекторлари сони 1102 та нафарга оширилди. Амалга оширилган ислохотларнинг муҳим жиҳати шундаки, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш ва унга қарши курашишга бутун жамоатчилик, хусусан маҳалла, хотин-қизлар, ёшлар ташкилотлари билан ҳамкорлик йулга қўйилмоқ-да. Бу ишлар кўплаб ижобий кўрсаткичларга эришиш имкониятини берди. Жиноятчиликнинг барвақт олдини олишда ва содир этилган жиноятнинг ўз вақтида фош этилишини таъминлашда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органларнинг хусусан профилактика инспекторларининг роли янада кўчайтирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сайткулов К.А. Ички ишлар органлари профилактика хизматларининг фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлигини ташкил этиш: ўқув-амалий қўлланма / юридик фанлар доктори, проф. И. Исмаиловнинг таҳририда.

– т.: Ўзбекистон республикаси иив академияси, 2015. – 123 б.

2. Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш: Монография / Масъул муҳаррир ю.ф.д., доц. И.Ю. Фазилов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – 4 б.

3. Саидов А., Таджиханов У., Одилқориев Х. Давлат ва ҳуқуқ асослари: Дарслик. –Т.: Шарқ.–Б. 45.

4. Юридик энциклопедия/ юридик фанлар доктори, профессор У. Таджихановнинг умумий таҳририда.–Т.: “Шарқ”, 2001. –Б. 652.

5. Исмаилов И. Саиткулов Қ.А., Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикаси чора-тадбирлари: Республика илмий-амалий конференция материаллари. –Т.:, 2015. Б–54-66.

6. Хўжакулов С.Б. “Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари мисолида)”// док. дисс. афтреф// Т.: 2018.Б–20.

7. Антонян Ю.М.Криминология. Избранные лекции. – М.: «Логос»,2004. –122 с.

8. Криминология. Умумий қисм: Дарслик / И. Исмаилов, Қ.Р. Абдурасулова ва бошқалар. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б–179.

9. Саиткулов Қ.А. Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасининг асосий йўналишлари: Илмий рисола / Масъул муҳаррир юридик фанлар доктори, А.С. Турсунов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – 24 б.